

Бойко В.М.,
кандидат історичних наук,
директор Чернігівського центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій
(Україна, Чернігів), volodimir.boyko@gmail.com

25-РІЧЧЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ: МИНУЛЕ ТА НОВІ ВИКЛИКИ

В статті зроблено спробу проаналізувати основні моменти розвитку за двадцять п'ять років існування складової системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування – мережі центрів підвищення кваліфікації. На думку автора, від самого початку вона розвивалася парадоксальним чином – часом випереджаючи появу регулюючих нормативно-правових актів, часом творчо їх застосовуючи, імпровізуючи, кожного разу – відповідно до місцевих умов, що зрештою призвело до значної автономії центрів у прийнятті рішень та до унікальності їхньої організації та діяльності. Це різноманіття та поширена практика самостійного розв'язання багатьох поточних питань обумовили високу адаптивну здатність мережі до умов постійних змін української держави та суспільних катаклізмів, а також гнучкість. Таким чином центри підвищення кваліфікації, що засновувалися як продовження радянських «курсів», в більшості своїй перетворилися на зручні платформи для громадянської комунікації та, певною мірою, провідників змін в системі публічного адміністрування. Це підготувало їх до ситуації, коли система навчання фактично перетворилася на відкриту – за рахунок появи кількох нових (міжнародних та українських) значних надавачів послуг із модерними технологіями та кращими умовами фінансування. Автор стверджує – це виклик перед мережею центрів, оскільки законодавчого регулювання нових відносин замало. Для успішного подолання викликів та ефективного використання ресурсів кожного центру та життєздатності мережі в цілому пропонується реалізувати попередні наміри стосовно кооперації, координації зусиль, узгодивши формат майбутніх взаємин між закладами.

Ключові слова: професійне навчання, мережа центрів, підвищення кваліфікації, публічне адміністрування.

Boyko V.M.
Candidate of Historical Sciences,
Director of the Chernihiv center for Retraining
and In-service Training of Employees of the Bodies
of State Power and the Bodies of local self-government,
State Enterprises, Institutions and Organizations
(Ukraine, Chernihiv), volodimir.boyko@gmail.com

25th anniversary of the system of professional training of managerial staff: the past and new challenges

In the article the author attempt to analyze main points of development across the twenty-five years the existence of the system's part of professional training for public servants, officials, local government officials – the network of the advanced training centers. According to the author, from the very beginning it developed paradoxically – sometimes before the creating regulatory legal acts, sometimes creatively applying its, improvising, each time – in accordance with local conditions, which eventually led to significant autonomy of decision-making centers and the uniqueness of their organization and activities. This diversity and widespread practice of self-resolution of many current issues have led to the high adaptability of the network to the conditions of constant change of the Ukrainian state and social cataclysms, flexibility. Thus, the centers, which were established as the continuation of the soviet “courses”, for the most part became convenient platforms for civil communication and, to some extent, leaders in change in the system of public administration. This

prepared them for the situation where the training system actually became open – due to the emergence of several new (international and Ukrainian) significant service providers with modern technologies and better funding conditions. The author claims that this is the challenge to the network of centers, the legislative regulation of new relations is not enough only. To successfully overcome the challenges and effectively using the resources of each center and the viability of the network as a whole, is proposing to implement previous intentions regarding cooperation, coordination of efforts, agreeing on the format of future relationships between centers.

Key words: *professional training, network of centers, advanced training, public administration.*

Постановка проблеми. Серед численних та різнопланових змін у системах та підсистемах публічного управління України є одна, можливо й не надто масштабна на тлі інших, однак така, що вирізняється своєю адаптивною здатністю, готовністю та спроможністю до змін – мережа регіональних центрів підвищення кваліфікації. Виникла вона двадцять п'ять років тому назад як складова системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та пройшла доволі тривалий та цікавий шлях від свого роду організаційного й ментального «спадкоємця» курсів радянських, партійних та ідеологічних працівників до сучасних комунальних тренінгових центрів. Більшість українських посадовців навчається саме тут. Досвід подібних трансформацій в країнах центральної та східної Європи засвідчує – це завжди болісні процеси, часом вони завершувалися повним «перезавантаженням». Принаймні на тепер Україна демонструє інший алгоритм розвитку, що передбачає використання попередніх напрацювань та існуючих інституційних можливостей для навчання управлінських кадрів. В цій галузі сформувався український феномен, що заслуговує на увагу та окреме дослідження – щодо створення та розвитку кращої організаційної структури профільного навчання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Найбільш комплексним дослідженням створення, становлення та розвитку мережі центрів підвищення кваліфікації є дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із державного управління Миколи Міненка (директор Севастопольського центру, згодом – заступник голови – керівник апарату відповідної міськдержадміністрації), захищена 2005 р. [1]. В роботі детально проаналізована нормативно-база на підставі якої вони виникли, вказано на низку законодавчих суперечок, висвітлено основні напрями та форми діяльності зазначених центрів. Однак із часу появи цієї роботи пройшло вже п'ятнадцять років. У 2017 р. вийшла друком монографія Костянтина Ващенко, присвячена професійній підготовці державних службовців. Вона стала свого роду узагальненням стану зазначеної системи в переддень реформування та містила пропозиції щодо майбутніх змін. Водночас діяльність центрів там розглядається в загальному контексті, без виокремлення [2]. Окремі аспекти розвитку центрів та суперечок навколо них висвітлювалися в низці матеріалів автора статті що розглядається [3]. Є численні звітні та інформаційні матеріали, підготовлені Національним агентством України з питань державної служби та центрами підвищення кваліфікації. Однак вони висвітлюють лише окремі аспекти діяльності мережі.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Спроб дослідити мережу центрів підвищення кваліфікації як складне цілісне відкрите явище та її трансформації за останні чверть століття досі не було. Не вивчені фактори, що обумовили її гнучкість та адаптивну здатність, яка демонструється комунальними закладами під час виконання своєї місії за умов конкуренції з громадськими організаціями, приватними підприємствами та великими міжнародними програмами.

Мета статті – дослідити в ретроспективі виникнення та розвиток мережі центрів підвищення кваліфікації, виявивши, що сприяли їхній трансформаційній здатності, та запропонувавши до обговорення можливі відповіді на нові виклики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Старт діяльності мережі регіональних центрів підвищення кваліфікації надав Указ Президента України від 30 травня 1995 р. № 398 «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців» [4]. Ним передбачалося утворення Української академії державного управління при

Президентів України (УАДУ, згодом – НАДУ) з її філіалами (тепер – інститути). Серед іншого уряд Автономної республіки Крим, виконавчі комітети обласних, Київської та Севастопольської міських рад були зобов'язані протягом трьох місяців «вирішити питання про створення центрів підвищення кваліфікації державних службовців». Тобто за первісним задумом обласні та міські (Київський, Севастопольський) центри мали засновуватися при виконкомках відповідних рад, належати до майна комунальної власності (хоча її чіткого в тогочасній Україні визначення ще не існувало) та фінансуватися з регіональних бюджетів. Одночасно мала створюватися й галузева система при міністерствах та інших центральних відомствах – як державні організації.

Втім реалізація задуму затрималася в більшості випадків ледь не на рік, адже в країні відбувалися карколомні політичні зміни, що впливали на всі складові держави – навіть лише проголошені. Трохи більше ніж за тиждень, 8 червня, набув чинності Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України [5]. Відповідно до нього облвиконкоми ліквідовувалися, натомість створювалися обласні державні адміністрації. Тож виникло питання – а хто ж в такому разі може бути засновником центрів? Щоправда ним не переймалися Волинська, Запорізька, Миколаївська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області – в різних формах та масштабах подібні інституції у них існували ще до президентського рішення – при представниках Президента України в областях, облвиконкомках, державних адміністраціях. На яких підставах – то вже інше питання. На практиці кожен їх генерував відповідно до власного розуміння. Ще в одній області – Івано-Франківській, не стали чекати відповідних підзаконних актів та створили подібний центр спираючись виключено на Указ Президента України на правах структурного підрозділу секретаріату облдержадміністрації (грудень 1995 р.). Тобто – без постанови Кабміну та положення про центр.

Так ставалося тому, що центри, навіть до своєї офіційної появи на світ, чітко орієнтувалися на місію – підвищення кваліфікації посадовців та надання консультативно-методичної допомоги державним органам та органам місцевого самоврядування. Інше виглядало як деталі. Тож ні творці законодавства, ніж місцеві органи державної влади та місцевого самоврядування надто тим не переймалися. Надалі зрозуміла функціональна ознака, різноманіття форм від часу утворення та доволі строкате законодавство стала однією з основ успіху нових інституцій та їхньої мережі в цілому. А тоді, на зорі розвитку системи, було прийнято напрочуд дивовижне (несистемне з точки зору сьогодення) рішення: засновниками центрів стануть обласні державні адміністрації, а от фінансуватимуться вони будуть із обласних бюджетів (також Київського та Севастопольського міських). Це головне (були й інші) джерело багаторічних суперечок щодо організаційно-правового статусу, майна, джерел фінансування. А часом – і щодо управління центрами. Як виявилось згодом то було ситуативне та (з точки зору організаційної й виконання покладених завдань) вдале управлінське рішення.

16 лютого 1996 р. нарешті вийшла довгоочікувана постанова Кабінету Міністрів України № 224 «Про центри підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій» [6]. Нею було затверджено перше «Загальне положення про центр...». Постанова зобов'язала уряд АРК, облдержадміністрації «активізувати роботу, пов'язану з перетворенням центрів в освітні, науково-методичні установи загальнонаціональної системи» та «передбачати під час формування проектів програм економічного і соціального розвитку та проектів місцевих бюджетів витрати, пов'язані з діяльністю центрів».

Трохи згодом, 29 квітня 1996 р., вийшло розпорядження Кабінету Міністрів України № 321, якою посади директора, його заступника та двох начальників відділів віднесено до посад державної служби [7]. З огляду на тогочасні взаємини у владних структурах це, теоретично, мало додати ваги та керованості – створювалися додаткові важелі залежності. Обґрунтування було таке – організовувати навчання службовців мають службовці, причому не нижче рангом тих, кого вони вчать. З правової точки зору рішення було суперечливим від самого початку, адже центри не були ні органами державної влади, ні місцевого самоврядування

– вони нічим не керували, крім навчального процесу. Втім тоді, за умов пострадянської системи управління, мабуть, було інакше не можна. Дивно інше – як при цьому центрам дозволили мати настільки великий ступінь автономності в ухваленні рішень. Так чи інакше, але постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. № 55 встановила норми оплати праці для працівників центрів у відповідності до аналогічних посад державної служби самостійних структурних підрозділів облдержадміністрації [8].

Протягом 1996 р. центри створені (або реорганізовані – в зазначених вище випадках) у Києві, Севастополі, всіх областях – крім тих, де діяли філіали УАДУ (Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Одеська). Всього – 23 суб'єкти. В червні того ж року Головдержслужба вперше зібрала вже призначених на той час директорів центрів на заслуховування запропонованих ними програм. Не всі центри відразу стали юридичними особами – на цьому етапі траплялися випадки, коли утворювався структурний підрозділ секретаріату (потім – апарату) облдержадміністрації, який лише згодом відокремлювався. Але в 1998 р. цей процес завершився. Власне, після набуття статусу юридичної особи центри формально ставали навчальними закладами (щоправда, треба було ще отримати ліцензію Міністерства освіти і науки України).

1996–1998 рр. – період кадрового та організаційного становлення, перших навчань та методичних розробок, обмінів, а також інтенсивного напрацювання Головдержслужбою України нормативних та рекомендаційних документів щодо організації та змісту роботи центрів. Це час спроб, пошуків, імпровізацій, інтенсивних запозичень, а також навчань: в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, на семінарах у Миколаєві, Хмельницькому, Севастополі, в Німеччині (за підтримки фонду Ганса Зайделя, який надалі став багаторічним партнером центрів). Ключовий нормативно-правовий акт на тому етапі – постанова уряду від 8 лютого 1997 р. № 167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій» [9]. Таким чином визначалися складові системи, побудова управління нею, вводилися спеціальні визначення, вимоги до організації видів діяльності та ін. необхідні складові.

2010 р. зазначену постанову змінили нова – від 7 липня 2010 р. № 564 (згодом неодноразово доповнювалася та корегувалася) – стосовно видів підвищення кваліфікації та цільової аудиторії [10]. Але в цілому погляд на систему залишався без змін: будувалася закрита корпоративна модель навчання посадовців. Водночас ступінь її регламентації ніколи не був завеликим – завжди залишалися численні нормативно-правові «люфти», що сприяли її гнучкості та адаптивній спроможності. Творче їх застосування на місцях та потужний вплив особистісного фактору керівників, які за не надто зрозумілих зовнішніх умов звикали діяти на свій страх та ризик, призвели до утворення в кожній області, Києві та Севастополі оригінальних суб'єктів професійного навчання посадовців. Кожен із них відрізнявся неповторними рисами та лише на певній відстані нагадував інші. Ця багатоваріантність, «пластиліновість» притягувала центри один до одного – відмінності сприяють інтересу та бажанню дізнатися більше, якщо займаєшся тією самою справою. Кожен міг сприйняти та творчо адаптувати у себе розробки колег й таким чином підвищити власну спроможність. При цьому географічна (регіональна) локація майже усувала чинник внутрішньої конкуренції (існувала така хіба що за іноземні ресурси), що робило заклади напрочуд відкритими (стихійно) один до одного.

Відносна організаційно-змістова автономність центрів дала дещо побічний, але дуже корисний ефект – вони стали зручним майданчиком для співпраці органів влади з громадськими організаціями. Останні могли запропонувати інноваційні програми та найняти топових експертів (що для центрів з бюджетними обмеженнями було та є проблемним питанням), а навчальні заклади забезпечували на порядок більшу сталість результатів та їхню мультиплікацію. Це було (та й є) вигідним для обох сторін. Можемо стверджувати, що сторони знайшли одна одну задовго до появи рішень держави, спрямованих на співпрацю з громадянським суспільством.

В 1999–2000 рр. центри пройшли серйозне зовнішнє випробовування – перше ліцензування в Міністерстві освіти і науки України послуги з підвищення кваліфікації в галузі «Державне управління». То був складний, але необхідний крок. Згідно освітянського законодавства навчальними закладами мали право називатися лише ті юридичні особи, що пройшли ліцензування. Тобто без ліцензування центри залишалися фактично установами. Під цю норму «підв'язувалися» (особливо після ухвалення Бюджетного кодексу) й питання фінансування їхньої діяльності. Але головне інше – до центрів були застосовані більш-менш зрозумілі вимоги щодо розробки навчальних програм (зокрема, до більш складних – професійних програм підвищення кваліфікації), забезпечення викладацьким складом, приміщеннями, методичними розробками, літературою, технікою, інших дотичних елементів, обсягів роботи та ін. складових, що дозволяють працювати системно та на «довгі дистанції». Під час наступних ліцензувань вимоги підвищувалися, що стало одним із стимулюючих чинників для розвитку центрів та інтенсифікувало їхні контакти (насамперед, для запозичень). Величезне досягнення тих процесів – з радянськими «курсами» було безповоротно покінчено. Структури, створені «за образом та подобою» своїх попередників поступово перетворювалися на відкриті зовнішнім впливам заклади освіти дорослих. Водночас завжди існувала суперечка між формальними освітянськими вимогами та практикою діяльністю центрів – їхнє різноманіття виходило (і виходить) за будь-які рамки розуміння стандартів МОН.

Не всі новації проходили перевірку практикою. Успіх із ліцензуванням підвищення кваліфікації переконав Голодержслужбу України в можливості запровадження центрами перепідготовки та перетворення їх на заклади післядипломної освіти – до видачі дипломів про вищу освіту включно. Так з'явилася постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1688 «Про перейменування центрів підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій» [11]. Відтоді в їхній назві з'явився термін «перепідготовка». Цей напрямок діяльності мав привести до перетворення центрів на невеличкі вищі навчальні заклади. Але він не був реалізованим. Як продемонстрували наступні розрахунки виконання умов щодо академічного навантаження та формування шатного розкладу вимагали б до кількаразового збільшення витрат на утримання центрів та загрожували їхнім обюрокрачуванням. Жоден центр не наважився робити кроки для запровадження перепідготовки. Як згодом з'ясувалося – абсолютно правильно. Емпірично перемогла концепція їхнього розвитку як спеціалізованих тренінгових центрів, але з освітянською регламентацією частини діяльності.

Фактично такий стан справ був закріплений новим «Положенням про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681 [12]. Документ визначав центри як заклади післядипломної освіти, але наступні положення засвідчували зорієнтованість скоріше на короткострокове навчання. Також документ детальніше регламентував повноваження Голодержслужби стосовно центрів. Важливо, що в новому положенні передбачалася можливість вступу до складу засновників центрів обласних рад. У січні 2002 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про вищу освіту» [13], яким чітко розмежувала поділ відповідних закладів на державної, комунальної та приватної форми власності, а наступного року – «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» [14]. Ці зміни змусили центри визначатися зі своєю формою власністю. З огляду на джерела фінансування та приналежність майна переважна більшість зареєструвалися як комунальні. Але поставало наступне питання – який орган місцевого самоврядування є засновником.

Ще до виходу урядової постанови до складу засновників центру (поруч з облдержадміністрацією) вступила Івано-Франківська обласна рада. Згодом її приклад наслідували ще кілька обласних рад. Однак розв'язання цього питання не завершено. Що стало очевидно – зрештою, центри повернуться туди, де вони мали бути за первісним задумом – до

регіональних органів місцевого самоврядування та їх виконкомів. Але статися так може лише після проведення адміністративної реформи на обласному рівні.

Весь час від моменту існування центри супроводжувала низка фундаментальних проблемних питань їхнього організаційно-правового статусу. Період невизначеності та дискусій затягнувся через довготривалість підготовки нового Закону України «Про державну службу» [15] (2011 р. його навіть ухвалили, а потім скасували) та низки освітянських законів. Як з'ясувалося, це не заважало, а скоріше допомагало закладам успішно розвиватися. Центри діяли на тонкій межі законодавства, синтетично поєднуючи застосування норм відразу кількох спеціальних нормативно-правових актів, одночасно намагаючись «відбитися» від небажаних з їхньої точки зору зовнішніх управлінських рішень (що частково вдавалося). Ризики привчили їх до відповідальності, ініціативності та водночас відкрили небачений для інших комунальних і державних структур простір творчості з організації навчання та побудові закладу (відповідно до власного бачення й місцевих умов).

Ви як міноносці – пожартував 2008 р. начальник Головдержслужби України Тимофій Мотренко. Йшлося про швидкість реакції центрів на зміни в країні та готовність до нових пропозицій і дій. Щоправда залишалось загадкою – кого ж своїми торпедами вона мали відправити на дно. І тут ховається один із парадоксів мережі – на місцях центри часто називали «курсами», апелюючи до пам'яті щодо «курсів радянських, партійних та господарських керівників», їхню зовнішню спорідненість. Однак дійсність виявилася іншою – своєю новаційністю, відкритістю, ризикованістю вони методично, відносно невеликими дозами протягом тривалого періоду вичавлювали «радянськість» із системи державного управління. Чи це відбувалося цілеспрямовано, чи в силу обставин, емпірично – вже й неважливо. Мабуть, розрив у часі що стався між радянськими інституціями та новими пішов мережі на користь.

2014 р. мережа центрів, разом із усією країною, зазнала серйозних втрат. Внаслідок анексії Росією Криму були ліквідовані Кримський та Севастопольський центри, а через її агресію на Донбасі припинили свою діяльність як українські заклади Донецький та Луганський. Чисельність центрів скоротилася до дев'ятнадцяти. Згодом припинив свою діяльність Закарпатський центр – через низку специфічних регіональних управлінських особливостей (однак із державної реєстрації він наразі не знятий). Наступні роки стали випробуванням для всіх центрів, що працювали й надалі.

Відповідно до нового Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889 [16] з 4 травня 2016 р. директор, заступник директора, начальники навчально-організаційного та навчально-методичного відділів втратили статус державних службовців. Це не лише питання оплати праці та соціальних гарантій, але й особливості здійснення управління закладами. Фактично центри виводилися з під дії спеціального законодавства про державну службу та мали регулюватися освітянським і загальним. Останнє також інтенсивно змінювалося – 2014 р. було ухвалено новий закон «Про вищу освіту» [17], а 2017 р. – «Про освіту» [18]. Українська освіта адаптувалася до європейських норм. А це означало, що колись модернізаційні спеціальні законодавчі акти (постанови уряду 1681 та 564), що регламентували діяльність центрів, тепер суперечили базовим законам.

Більше того, змінилася ситуація на ринку послуг із підвищення кваліфікації – за виключенням невеликих сегментів заклади мережі були майже монополістами. Однак, починаючи з 2016 р. у зв'язку з масштабними реформами до України заходять великі міжнародні програми, що за кошти донорів фінансують широкомасштабні підвищення кваліфікації цільової аудиторії – державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. При цьому пропонують передові західні методики та залучають добре підготовлених фахівців за поважні для України гроші – U-LEAD з Європою, DOBRE, «Пульс» та ін. Активізувалися й менші організації. А головне, що з'явився новий суб'єкт – об'єднані територіальні громади зі своїми специфічними потребами та значно більшими, порівняно з місцевими державними адміністраціями, можливостями для фінансування навчання. Тож надалі ні про яку закриту корпоративну модель системи не могло бути й мови. Питання в іншому – як зробити, аби не втративши багаторічних напрацювань та

успішні практики «вписатися» до нової «системи координат». Тривожив (але водночас і стимулював) досвід польських колег, де подібні заклади були поступово закриті, а їхнє місце за функцією фактично посіла Фондація розвитку місцевої демократії – FRDL. Втім ті ж такі колеги-поляки запевняли – вся справа в менеджменті, організації, комунальні організації здатні ефективно надавати послуги на цьому ринку.

Відповіддю стала постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» [19]. Вона бачила оновлену систему як таку, де діють різні надавачі послуг (їхні провайдери за термінологією документу) всіх існуючих форм власності, але водночас передбачала запровадження певних якісних запобіжників щодо якості послуг із підвищення кваліфікації. Запроваджувалися нові типи навчальних програм та процедура їхнього затвердження (згодом деталізувалася). Одночасно оновлювалася термінологія. Передбачала виділення коштів на підвищення кваліфікації держслужбовців не більше 2% фонду оплати праці відповідних органів та рекомендувала органам місцевого самоврядування виділяти для цього не менше 2%. Остання норма потенційно здатна помітно вплинути на ситуацію на ринку послуг із підвищення кваліфікації, адже вона не містить ні географічної прив'язки, ні залежності від форми власності. Тобто йдеться про конкуренція за ресурси між надавачами послуг.

На розвиток 106-ї постанови протягом наступних дванадцяти місяців Нацдержслужба України підготувала низку юстованих наказів, що деталізували базовий документ. Ця робота в основних рисах була завершена у березні 2020 р. – система почала жити за нових реалій. Одночасно сталася ще одна важлива подія – 11 грудня 2019 р. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1036 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681» [20]. Відповідно до неї зазначені заклади перейменовувалися на регіональні центри підвищення кваліфікації, а до Положення про них вносилися зміни. Тепер замовниками надання освітніх послуг із професійного навчання визначаються не лише є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, але також їх асоціації, інші державні органи та організації. Центрам надано право бути засновником або членом саморегульованого професійного об'єднання, прописана взаємодія з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Українською школою урядування з питань, внесено низку інших правок, мета яких – зменшити ступінь регулювання їхньої діяльності.

Норма про утворення саморегульованої організації надавачів послуг до цього вперше з'явилася в 106-тій постанові уряду. Ця ідея в різних варіаціях (кластер, спілка, консорціум) вже років десять обговорюється серед центрів підвищення кваліфікації. Нині вона стала законодавчою нормою, але її ще треба реалізувати. Положення про саморегульоване об'єднання професійне об'єднання розробляється, існують різні точки зору щодо того чи це має бути одне загальне, чи кілька за виділеними критеріями членства. Дискусійним є обсяг повноважень та деякі інші питання. Тепер функції об'єднання провайдерів навчання виконує Нацдержслужба України. Водночас зрозуміло, що як вимоги законодавства, так і внутрішні потреби, які засвідчує попередня практика співпраці та тривалість часу обговорення питання, зрештою мають привести до переходу центрів від переважно неформального об'єднання своїх зусиль до їхньої інституалізації. Це дозволить раціонально витратити свої ресурси за умов відкритості ринку послуг та наявності багатьох їх надавачів.

За двадцять п'ять років центри пройшли свій шлях дій та змін. Їм відверто поталанило – законодавець так регламентував діяльність закладів, що вони могли дозволити собі постійно експериментувати та змінюватися. В результаті набули неабиякої адаптаційної здатності, навчилися швидко реагувати на зовнішні виклики. Причому зберігаючи накопичений різноманітний досвід та інституційну сталість. Головною запорукою успіху стало беззастережне виконання визначеної для них функції у всіх доступних формах (від березня 2020 р. – дистанційно). Найсуттєвіші зміни відбуваються тепер. Пов'язані вони з відкритістю

ринку послуг із підвищення кваліфікації – це новий виклик, відповідь на який лише формується. Якість відповіді (отже, результативність діяльності за нових умов) значною мірою залежатиме від внутрішніх змін із організації роботи центрів та їхньої здатності координувати й кооперувати свою діяльність, діяти за принципом мережі – ресурс кожного є ресурсом всіх, а ресурс всіх є ресурсом кожного.

Список використаних джерел

1. Міненко М.П. Науково-теоретичні основи діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління : 25.00.03. Дніпропетровськ : Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2005. 20 с.
2. Ващенко К.О. Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика: монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. 416 с.
3. Бойко В.М. Заручники системи. *Дзеркало тижня*. 2005. №34. [Електронний ресурс]. *Gazeta.dt.ua*. URL: http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/zaruchniki_sistemi.html.
4. Бойко В. Надання освітніх послуг на договірних засадах як спосіб реформування закладів післядипломної освіти управлінських кадрів. *Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: збірник доповідей щорічних Всеукраїнських громадських слухань (Одеса, 24 – 25 вересня 2009 р.)*. Одеса : Юридична література, 2009. С. 222 – 226.
5. Бойко В. Чи навчатимуться українські бюрократи? *День*. 2012. 10 лютого.
6. Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: Указ Президента України від 30.05.1995 р. № 398 VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398/95#Text>
7. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text>
8. Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій: постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.1996 р. № 224 VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-96-%D0%BF#Text>
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.1996 р. № 321 VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-96-%D1%80#Text>
10. Про оплату праці працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ та організацій: постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 р. № 55 VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-97-%D0%BF#Text>
11. Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій: постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 р. № 167 VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-97-%D0%BF#Text>
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування». [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-%D0%BF#Text>

13. Про перейменування центрів підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. № 1688 VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1688-2001-%D0%BF#Text>
14. Про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 р. № 1681 VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-2004-%D0%BF#Text>
15. Закон України Про вищу освіту прийнятий 17.01.2002 р. № 2984-III [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-III#Text>
16. Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : прийнятий 15.05.2003 р. № 755-IV [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text>
17. Закон України Про державну службу : прийнятий 17.11.2011 р. № 4050-VI [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4050-17#Text>
18. Закон України Про державну службу : прийнятий 10.12.2015 р. № 889-VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>
19. Закон України Про освіту : прийнятий 05.09.2017 р. № 2145-VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
20. Закон України Про вищу освіту : прийнятий 01.07.2014 р. № 1556-VI [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>
21. Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 106 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text>
22. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681: постанова Кабінету Міністрів України : прийнята 11.12.2019 № 1681 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1036-2019-%D0%BF#Text>

References

1. Minenko, M.P. (2005). *Naukovo-teoretychni osnovy diialnosti tsestriv perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii pratsivnykiv orhaniv derzhavnoi vlady, orhaniv mistsevoho samovriaduvannia, derzhavnykh pidpriemstv, ustanov I orhanizatsii v Ukraini* [Scientific and theoretical bases of activity of the centers of retraining and advanced training of employees of public authorities, local governments, the state enterprises, establishments and the organizations in Ukraine]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Dnipropetrovsk, Ukraine: Dnipropetrovsk rehionalnyi instytut derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [in Ukrainian].
2. Vashchenko, K.O. (2017). *Profesiina pidhotovka derzhavnykh sluzhbovtziv: teoriia, metodolohiia, praktyka* [Professional training of government officials: theory, methodology, practice]. Ivano-Frankivsk, Ukraine: Misto NV [in Ukrainian].
3. Boyko, V.M. (2005). *Zaruchnyky systemy* [Hostages of the system]. *Dzerkalo tyzhnia – Mirror of the week*, 34. *Gazeta.dt.ua*. Retrieved from http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/zaruchniki_sistemi.html [in Ukrainian].
4. Boyko, V. (2009). *Nadannia osvithikh posluh na dohovimykh zasadakh yak sposib refovmuvannia zakladiv pisliadyplomnoi osvity upravlinskykh kadriv* [Provision of educational services on a contractual basis as a way to reform the institutions of postgraduate education of managerial staff]. *Polityko-pravove zabezpechennia derzhavnoi sluzhby ta sluzhby v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia: zbirnyk dopovidei shchorichnykh Vseukrainskykh hromadskykh slukhan (Odesa, 24–*

25 veresnia 2009) – *Political and legal support of the civil service and service in local self-government bodies: a collection of reports of the annual All-Ukrainian public hearings (Odessa, September 24–25, 2009)*. Odesa, Ukrain: Yurydychna literatura. 222–226 [in Ukrainian].

5. Boyko, V. (2012). Chy navchatymutsia ukrainski biurokraty [Will Ukrainian bureaucrats study?]. *Den – Day*. February 10 [in Ukrainian].

6. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro systemu pidhotovky, perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtziv : pryiniatui 30 travnia 1995 № 398 VIII [Decree of the President of Ukraine on the system of training, retraining and advanced training of civil servants from May 30, 1995, № 398 VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398/95#Text> [in Ukrainian].

7. Konstytutsiinyi dohovor mizh Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy ta Prezydentom Ukrainy pro osnovni zasady orhanizatsii ta funktsionuvannia derzhavnoi vlady I mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini na period do pryiniattia novoi Konstytutsii Ukrainy VIII [Constitutional agreement between the Verkhovna Rada of Ukraine and the President of Ukraine on the basic principles of organization and functioning of state power and local self-government in Ukraine for the period prior to the adoption of the new constitution of Ukraine VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80#Text> [in Ukrainian].

8. Postanova Kabinetu Ministriv Pro tsentry perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii pratsivnykiv orhaniv derzhavnoi vlady, orhaniv mistsevoho samovriaduvannia, kerivnykiv derzhavnykh pidpryemstv, ustanov ta orhanizatsii vid 19 liutoho 1996 №224 VIII [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine About the centers of retraining and advanced training of employees of public authorities, local governments, heads of the state enterprises, establishments and the organizations from February 19, 1996 № 224 VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-96-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

9. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 kvitnia 1996 № 321 VIII [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from April 29, 1996 № 321 VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-96-%D1%80#Text> [in Ukrainian].

10. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro oplatu pratsi pratsivnykiv tsestriv perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii pratsivnykiv orhaniv derzhavnoi vlady, orhaniv mistsevoho samovriaduvannia, kerivnykiv derzhavnykh pidpryemstv, ustanov ta orhanizatsii vid 27 sichnia 1997 № 55 VIII [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on remuneration of employees of retraining and advanced training centers for public authorities, local self-government bodies of state enterprises, institutions and organizations from January 27, 1997 № 55 VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-97-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

11. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu pidhotovky, perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtziv i Polozhennia pro yedynyi poriadok pidhotovky, perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykiv derzhavnykh pidpryemstv, ustanov ta orhanizatsii vid 8 liutoho 1997 № 167 VIII [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the regulations on the system of training, retraining and advanced training of civil servants and the regulations on the unified procedure for training, retraining and advanced training of heads of state enterprises, institutions and organizations from February 8, 1997 № 167 VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-97-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

12. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 lypnia 2010 № 564 Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu pidhotovky, spetsializatsii ta pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtziv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, ikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Regulations on the system of training, specialization and advanced training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local government officials from July 7, 2010 №564]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro pereimenuvannia tsentriv pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtziv I kerivnykiv derzhavnykh pidpriemstv, ustanov i orhanizatsii vid 13 hrudnia 2001 № 1688 VIII [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine About renaming of the centers of advanced training of civil servants and heads of the state enterprises, establishments and the organizations from December 13, 2001 № 1688 VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1688-2001-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

14. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro tsentr perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii pratsivnykiv orhaniv derzhavnoi vlady, orhaniv mistsevoho samovriaduvannia, derzhavnykh pidpriemstv, ustanov i orhanizatsii vid 16 hrudnia 2004 № 1681 VIII [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the center for retraining and advanced training of employees of public authorities, local self-government bodies, state enterprises, institutions and organizations from December 16, 2004 № 1681 VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-2004-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

15. Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvity vid 17 sichnia 2002 № 2984-III [Law of Ukraine On higher education from January 17, 2002 № 2984-III]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-III#Text> [in Ukrainian].

16. Zakon Ukrainy Pro derzhavnu peiestratsiiu yurydychykh osib, fizychnykh osib-pidpruiemstv ta hromadskykh formuvan vid 15 travnia 2003 № 755-IV [Law of Ukraine On the state registration of legal entities, entrepreneurs and public formations from May 15, 2003 № 755-IV]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text> [in Ukrainian].

17. Zakon Ukrainy Pro derzhavnu sluzhbu vid 17 lystopada 2011 № 4050-VI [Law of Ukraine On public service from November 17, 2011 № 4050-VI]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4050-17#Text> [in Ukrainian].

18. Zakon Ukrainy Pro derzhavnu sluzhbu vid 10 hrudnia 2015 № 889-VIII [Law of Ukraine On public service from Decenber 10, 2015 № 889-VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text> [in Ukrainian].

19. Zakon Ukrainy Pro osvity vid 5 veresnia 2017 № 2145-VIII [Law of Ukraine On education from September 5, 2017 № 2145-VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> [in Ukrainian].

20. Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvity vid 1 lypnia 2014 № 1556-VI [Law of Ukraine On higher education from July 1, 2014 № 1556-VI]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> [in Ukrainian].

21. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtziv, holiv mistsevyykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevyykh rad vid 6 liutoho 2019 № 106 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the regulations on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local self-government officials and deputies of local councils from February 6, 2019 № 106]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

22. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 hrudnia 2004 № 1681 vid 11 hrudnia 2019 № 1036 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On amendments to the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from December 16, 2004 № 1681 from December 11, 2019 № 1036]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1036-2019-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].